

PENGARUH FRAKSI MASSA SERAT DAUN NANAS DAN SERAT KACA TERHADAP KEKUATAN KOMPOSIT SEBAGAI MATERIAL ALTERNATIF BUMPER MOBIL

Kemas Arif Ramadhan Lanang Lintang¹⁾, Firdaus^{2)*}, Azharuddin²⁾

¹⁾Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia

²⁾ Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139, Indonesia

*email korespondensi: ffirdaus04@yahoo.com

INFORMASI ARTIKEL

Received:
13/10/24

Received in revised:
28/02/25

Accepted:
03/03/25

Online-Published:
17/04/25

©2025 The Authors. Published by
Machinery: Jurnal Teknologi Terapan
(Indexed in SINTA)

doi:

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15242180>

ABSTRAK

Pada tahun 2022, Indonesia memproduksi 3,2 juta ton nanas. Selain buahnya, daun nanas dapat digunakan sebagai material komposit. Menggabungkan serat daun nanas dengan serat kaca menawarkan material berkekuatan tinggi yang potensial. Studi ini meneliti bagaimana fraksi massa yang berbeda dari serat-serat ini memengaruhi kekuatan komposit untuk alternatif bumper mobil. Kekuatan tarik tertinggi (116,40 MPa) ditemukan pada spesimen dengan 18,52 g Serat Daun Nanas, 43,89 g Serat Kaca, 38,70 g Epoxy, dan 18,14 g Pengeras. Namun, uji-T tidak menunjukkan pengaruh signifikan fraksi massa terhadap kekuatan tarik ($0,123 > 0,05$). Untuk kekuatan lentur, nilai tertinggi (136,45 MPa) terdapat pada spesimen dengan 11,25 g. Serat Daun Nanas, 26,67 g Serat Kaca, 23,52 g Epoksi, dan 11,02 g Pengeras, tanpa pengaruh signifikan fraksi massa ($0,784 > 0,05$). Kekuatan impak tertinggi (57,61 kJ/m²) ditemukan pada spesimen dengan 9,36 g Serat Daun Nanas, 22,18 g Serat Kaca, 19,56 g Epoxy, dan 9,17 g Pengeras. Tidak seperti pengujian lainnya, fraksi massa secara signifikan memengaruhi kekuatan impak ($0,001 < 0,05$).

Kata Kunci : Serat Daun Nanas, Serat Kaca, Kekuatan Tarik, Kekuatan Lentur, Kekuatan Impact

ABSTRACT

In 2022, Indonesia produce 3.2 million tons of pineapples. Besides the fruit, pineapple leaves can be used as composite materials. Combining pineapple leaf fibers with glass fibers offers a potential high-strength material. This study examines how different mass fractions of these fibers affect composite strength for car bumper alternatives. The highest tensile strength (116.40 MPa) was found in a specimen with 18.52 g Pineapple Leaf Fiber, 43.89 g Glass Fiber, 38.70 g Epoxy, and 18.14 g Hardener. However, the T-test showed no significant effect of mass fraction on tensile strength ($0.123 > 0.05$). For flextural strength, the highest value (136.45 MPa) was in a specimen with 11.25 g Pineapple Leaf Fiber, 26.67 g Glass Fiber, 23.52 g Epoxy, and 11.02 g Hardener, with no significant effect of mass fraction ($0.784 > 0.05$). The highest impact strength (57.61 kJ/m²) was found in a specimen with 9.36 g Pineapple Leaf Fiber, 22.18 g Glass Fiber, 19.56 g Epoxy, and 9.17 g Hardener. Unlike the other tests, the mass fraction significantly affected impact strength ($0.001 < 0.05$).

Keywords : Pineapple Leaf Fiber, Glass Fiber, Tensile Strength, Flextural Strength, Impact Strength

1 PENDAHULUAN

Suatu material yang terdiri dari perpaduan antara matriks dan penguat (*reinforcement*) disebut dengan komposit, material komposit ini kuat, kaku dan beratnya cenderung ringan [1]. Salah satu jenis material komposit yang ingin diteliti adalah penggabungan antara serat sintetis yakni serat kaca dan serat alam yakni serat daun nanas sebagai material alternatif *bumper* mobil. Pada tahun 2022, total produksi nanas di Indonesia mencapai 3,2 juta ton. Lampung menjadi produsen terbesar dengan menyumbang 861.706 ton, diikuti oleh Sumatera Selatan yang menghasilkan 567.120 ton [2]. Serat daun nanas berasal dari daun tanaman nanas (*Ananas Comous*), Serat daun nanas dapat diekstrak dengan mesin atau diraut menggunakan tangan [3]. Serat daun nanas sendiri memiliki berat 1.072 per cm^3 [4].

Pada bidang ilmu material, serat kaca diklasifikasikan ke dalam kelompok *Thermoset Polymer Composites* [5]. Serat kaca dihasilkan melalui proses penarikan kaca leleh hingga membentuk filamen tipis. Filamen ini bisa dimanufaktur lebih lanjut menjadi benang atau kain tenun agar dapat diolah dengan resin untuk menciptakan bahan yang kuat dan anti korosif [6]. Jenis serat kaca di pasaran sangatlah beragam, Serat kaca yang diaplikasikan dalam penelitian ini merupakan jenis *chopped stranded mat 300*, dengan spesifikasi massa jenis mencapai 2.54 gr/cm^3 [7]. Matriks merupakan bagian dari material komposit yang mempunyai peran dominan dalam susunan suatu komposit dan matriks terbagi dalam berbagai jenis [8]. Varian matriks yang dipakai adalah *epoxy*, *epoxy* dikenal sebagai matriks yang memiliki kekuatan yang tinggi serta daya rekat yang kuat dan ketahanannya [9]. Pada pembuatan spesimen uji dilakukan menggunakan metode *hand lay up*. *Hand lay up* merupakan salah satu proses pembuatan komposit yang menggunakan metode cetakan terbuka dengan cara yang sederhana, dalam metode ini resin dituang ke dalam cetakan terbuka yang berisi penguat dan diberi tekanan sembari meratakan resin menggunakan rol atau kuas [10].

Standar yang digunakan untuk mengukur kekuatan komposit yakni ASTM D 638 tipe 1 untuk pengujian Tarik, ASTM D 790 untuk pengujian kelenturan (*bending*) dan untuk pengujian dampak adalah ASTM D 6110. ASTM sendiri adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki dedikasi untuk mempromosikan penciptaan, pengembangan, dan promosi barang dan jasa dengan menawarkan standar teknis, prosedur pengujian, dan informasi yang bermanfaat [11]. Untuk mengetahui karakteristik standar kekuatan *bumper* mobil dapat ditinjau dengan pengujian mekanik seperti pengujian tarik, pengujian *bending*, dan pengujian *impact*. Standar *Society of Automotive Engineering (SAE) J1717* digunakan sebagai acuan dalam pengujian tarik, di mana standar tersebut mensyaratkan kekuatan tarik minimum *bumper* mobil sebesar 8,09 MPa [12]. Dokumen teknis desain, bahan, dan manufaktur *bumper SAE 730030* menetapkan pedoman kekuatan benturan untuk *bumper* otomotif. Menurut standar tersebut, *bumper* harus mampu menahan tabrakan ringan pada kecepatan 5 mil per jam atau 8 kilometer per jam tanpa mengalami kerusakan serius. Tabrakan pada kecepatan ini dianggap relatif aman dan tidak membahayakan [13].

2. BAHAN DAN METODA

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis seperti yang diilustrasikan dalam diagram alir berikut:

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2.1 Alat yang digunakan dalam penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peralatan yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Cetakan spesimen
2. Timbangan digital
3. Gunting
4. Sekrap
5. Penggaris
6. Kuas
7. Lem *multi-purpose*
8. *Masking tape*
9. Gergaji
10. Sarung tangan
11. Sarung tangan karet
12. Masker
13. Gelas plastik
14. Stik kayu
15. Gerinda duduk
16. *Universal Testing Machine*
17. Mesin uji *impact* Zwick-Roell HIT 5.5P

2.2 Bahan yang digunakan dalam penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, bahan yang diperlukan sebagai berikut:

1. Serat daun nanas
2. Serat kaca (CSM 300)
3. Resin *Epoxy* dan *Hardener*
4. NaOH
5. *Wax*

2.3 Proses Persiapan Serat Daun Nanas

Dalam penelitian ini, serat alam yang dimanfaatkan berasal dari daun nanas. Untuk memperoleh serat yang akan digunakan dalam pembuatan spesimen, dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Menyiapkan daun nanas yang kondisinya bagus.
- b. Selanjutnya daun nanas yang telah disiapkan direndam air sampai berwarna kecokelatan.
- c. Setelah berwarna coklat, dilakukan proses penyikatan menggunakan sekrap agar mendapatkan serat dari daun nanas.
- d. Setelah serat daun nanas terkumpul, selanjutnya serat daun nanas dikeringkan di bawah sinar matahari.

Gambar 2. Proses Ekstraksi Serat Daun Nanas

2.4 Proses Alkalisasi Serat Daun Nanas

Setelah daun nanas tersebut kering, langkah selanjutnya adalah proses alkalisasi terhadap serat daun nanas. Proses ini bertujuan untuk membersihkan serat dari kotoran serta dapat memberikan kekuatan ikatan antara serat dan *matriks* secara ideal [14]. Berikut ini adalah proses alkalisasi serat daun nanas:

- a. Pertama siapkan air bersih sebanyak 5 liter, lalu persiapkan larutan NaOH sebanyak 5% dari air bersih tersebut lalu air dan larutan NaOH ke dalam satu wadah, lalu memasukkan serat daun nanas tersebut ke dalam wadah tersebut.
- b. Proses alkalisasi pada serat daun nanas dilakukan dengan perendaman pada larutan NaOH selama 2 Jam untuk membersihkan kotoran yang melekat pada serat tersebut.
- c. Setelah dilakukan proses perendaman larutan NaOH, kemudian serat dilakukan pembilasan dengan air mengalir bersih hingga bersih.
- d. Langkah terakhir yakni melakukan proses penjemuran serat di bawah panas matahari sampai kering.

Gambar 3. Proses Penjemuran Serat Setelah Alkalisasi

2.5 Proses Pembuatan Spesimen

Setelah dilakukan proses alkalisasi serat daun nanas, langkah berikutnya adalah membuat spesimen komposit. Di bawah ini merupakan proses pembuatan spesimen komposit:

- a. Pertama, resin, *hardener*, serat daun nanas, serat kaca ditimbang menggunakan timbangan digital dengan massa yang telah ditentukan setelah dihitung dengan ukuran masing-masing volume cetakan dengan pembagian fraksi masing-masing 3 spesimen dengan ukuran sebesar 20% serat daun nanas, 20% serat kaca, 40% resin *epoxy* dan 20% *hardener*, lalu 25% serat daun nanas, 15% serat kaca, 40% resin *epoxy* dan 20% *hardener* serta 30% serat daun nanas, 10% serat kaca, 40% resin *epoxy* dan 20% *hardener*.
- b. Cetakan diolesi wax menggunakan jari tangan agar nantinya saat pelepasan spesimen pengujian tidak lengket pada cetakan.
- c. Siapkan serat daun nanas dan serat kaca sesuai dengan hasil yang sudah di hitung, lalu siapkan juga resin beserta *hardener* yang sudah sesuai takaran ke dalam wadah.
- d. Oleskan resin yang sudah dicampur dengan *hardener* ke dalam cetakan menggunakan kuas sampai merata, lalu masukkan serat kaca dan serat daun nanas secara bergantian sambil diolesi resin di setiap layer dan jangan lupa untuk ditekan-tekan.
- e. Setelah resin dan serat telah tercampur rata, lalu pasang penutup cetakan dan diberi beban, kemudian diamkan selama 24 jam agar campuran resin dan *hardener* tadi bekerja sampai spesimen yang dicetak telah kering.

2.6 Proses Pemotongan dan Pembentukan Spesimen

Setelah selesai melakukan proses percetakan spesimen, langkah selanjutnya adalah memotong dan membentuk spesimen uji. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama adalah membuka spesimen uji dari cetakan menggunakan sekrap.
- b. Setelah komposit dikeluarkan dari cetakan, gunakan *masking tape* sebagai media untuk melakukan penggarisan ukuran yang nantinya komposit akan dipotong.
- c. Kemudian komposit dipotong menggunakan gergaji besi dengan ukuran yang telah dibuat.
- d. Selanjutnya melakukan pembentukan komposit untuk uji tarik dan uji *impact* sesuai ukuran standar yang digunakan menggunakan gerinda duduk.
- e. Langkah terakhir melakukan pengamplasan terhadap spesimen uji yang telah di bentuk agar halus.

2.7 Metode Analisa Data

Penelitian ini menerapkan metode analisa data statistik melalui uji T untuk menganalisis hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel X merepresentasikan fraksi massa dari

serat daun nanas dan serat kaca, sementara variabel Y mencakup tiga parameter pengujian: kekuatan tarik, kekuatan lentur, dan kekuatan *impact*. Interpretasi hasil didasarkan pada nilai signifikansi, di mana nilai < 0.05 mengindikasikan adanya pengaruh variabel X terhadap Y sedangkan nilai > 0.05 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y, dilakukan uji koefisien korelasi (R Square). Namun uji koefisien korelasi ini hanya dapat diterapkan jika hasil uji T menunjukkan signifikansi [15].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Uji Tarik

Uji tarik dilakukan dengan menggunakan standar ASTM D 638 tipe 1 dengan jumlah sebanyak 9 sampel maka didapatkan hasil data seperti berikut:

Tabel 1. Data Hasil Uji Tarik

No.	Fraksi Massa Spesimen	Strength at 1 % Elongation (MPa)	Elongation (%)	Kuat Tarik (MPa)	Rata-rata Kuat Tarik (Mpa)
1A.	Tarik 1	48,84	3,89	164,13	116,4
1B.	(18,52 gr Serat Daun Nanas, 43,89 gr Serat Kaca, 38,70 gr Epoxy dan 18,14 gr Hardener)	29,97	3,65	100,14	
1C.		28,91	3,31	84,93	
2A.	Tarik 2	28,84	6,42	85,28	90,50
2B.	(23,15 gr Serat Daun Nanas, 32,19 gr Serat Kaca, 38,70 gr Epoxy dan 18,14 gr Hardener)	27,47	4,15	88,35	
2C.		28,30	8,09	97,88	
3A.	Tarik 3	25,62	3,06	75,87	82,51
3B.	(27,78 gr Serat Daun Nanas, 21,94 gr Serat Kaca, 38,70 gr Epoxy dan 18,14 gr Hardener)	26,12	4,03	91,62	
3C.		26,45	3,29	80,06	

Gambar 4. Grafik Rata-rata Hasil Pengujian Tarik

Berdasarkan pada grafik perbandingan dan tabel hasil pengujian tarik pada Gambar 4. diperoleh nilai rata-rata kuat tarik tertinggi berada pada spesimen tarik 1 sebesar 116,40 MPa dengan fraksi massa serat daun nanas 18,52 gr dan serat kaca 43,89 gr sedangkan nilai rata-rata kuat tarik terendah terdapat pada spesimen tarik 3 dengan nilai sebesar 82,51 MPa dengan fraksi massa serat daun nanas sebesar 27,78 gr dan serat kaca 21,94 gr. Nilai kuat tarik paling tinggi didapatkan pada spesimen dengan kode tarik 1 hal ini dapat terjadi karena massa serat kaca yang lebih tinggi dibandingkan dengan massa serat daun nanas. Dengan nilai tertinggi 116,40 Mpa maka nilai kekuatan tarik tersebut memenuhi persyaratan *bumper* mobil mengacu pada SAE J 1717 dengan nilai kekuatan tarik minimal 8,09 MPa.

3.2 Analisa Data Uji Tarik

Data yang diperoleh dari uji tarik kemudian diolah menggunakan uji T dengan *software SPSS* untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi respons spesimen. Hasil analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisa Uji T Kuat Tarik

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	130.357	20.851		6.252	.000
	Fraksi	-16.942	9.652	-.553	-1.755	.123

a. Dependent Variable: Tensile

Data dari tabel koefisien memperlihatkan nilai signifikansi 0.123 untuk pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nilai yang melebihi ambang batas signifikansi 0.05 ini menunjukkan bahwa fraksi massa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tensile strength* sehingga uji koefisien korelasi tidak dapat diteruskan.

3.3 Hasil Uji Kelenturan (Bending)

Uji kelenturan (bending) dilakukan dengan menggunakan standar ASTM D 790 dengan jumlah sebanyak 9 sampel maka didapatkan hasil data seperti berikut:

Tabel 3. Data Hasil Uji Kelenturan (Bending)

No.	Fraksi Massa Spesimen	Kekuatan Lentur (MPa)	Rata-rata (MPa)
1A.	<i>Bending 1</i>	130,78	136,45
1B.	(11,25 gr Serat Daun Nanas, 26,67 gr Serat Kaca, 23,52 gr Epoxy, 11,02 gr Hardener)	155,02	
1C.		123,55	
2A.	<i>Bending 2</i>	143,32	120,93
2B.	(14,07 gr Serat Daun Nanas, 20 gr Serat Kaca, 23,52 gr Epoxy, 11,02 gr Hardener)	104,72	
2C.		114,76	
3A.	<i>Bending 3</i>	135,91	132,65
3B.	(16,88 gr Serat Daun Nanas, 13,33 gr Serat Kaca, 23,52 gr Epoxy, 11,02 gr Hardener)	123,21	
3C.		138,85	

Gambar 5. Grafik Rata-rata Hasil Pengujian Kelenturan

Berdasarkan grafik pada Gambar 5. dapat diketahui bahwa hasil uji kelenturan spesimen dengan fraksi massa *bending* 1 dengan serat daun nanas sebesar 11,25 gr dan serat kaca sebesar 26,67 gr memiliki nilai kelenturan rata-rata yang paling tinggi sekitar 136,45 MPa dan fraksi massa *bending* 2 dengan massa serat daun nanas sebesar 14,07 gr dan massa serat kaca 20 gr memiliki nilai rata-rata paling rendah sekitar 120,93 MPa serta untuk fraksi massa *bending* 3 dengan massa serat daun nanas sebesar 16,88 gr dan massa serat kaca sebesar 13,33 gr memiliki nilai rata-rata kelenturan 132,65 MPa. Nilai kelenturan paling tinggi didapatkan pada spesimen dengan kode *bending* 1, hal ini dapat terjadi karena massa serat kaca yang lebih tinggi dibandingkan dengan massa serat daun nanas. Sedangkan nilai kelenturan tertinggi kedua didapatkan pada spesimen dengan kode *bending* 3 dengan massa serat daun nanas yang lebih tinggi dibandingkan dengan massa serat kaca.

3.4 Analisa Data Uji Kelenturan (Bending)

Data yang diperoleh dari uji kelenturan kemudian diolah menggunakan uji T dengan *software SPSS* untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi respons spesimen. Hasil analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisa Uji T Kelenturan (*Bending*)

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	133.807	14.356		9.321	.000
	FRAKSI	-1.897	6.645	-.107	-.285	.784

a. Dependent Variable: FLEXTURAL

Data dari Tabel 4. Hasil analisa uji T kelenturan memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0.784 untuk pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nilai yang melebihi ambang batas signifikansi 0.05 ini menunjukkan bahwa fraksi massa tidak mempengaruhi nilai *flextural* secara signifikan sehingga uji koefisien korelasi tidak dapat diteruskan.

3.5 Hasil Uji Impact

Uji *impact* dilakukan dengan menggunakan standar *ASTM D 6110* dengan jumlah sebanyak 9 sampel, maka didapatkan hasil data seperti berikut:

Tabel 5. Data Hasil Uji Impact

No.	Fraksi Massa	Sudut Awal (°)	Sudut Akhir (°)	Energi Yang Diserap (Joule)	Kekuatan Impact (kJ/m ²)	Rata-rata Kekuatan Impact (kJ/m ²)
1A.	Impact 1	107,5	47,07	3,012	60,77	57,61
1B.	(9,36 gr Serat Daun Nanas, 22,18 gr Serat Kaca, 19,56 gr Epoxy, 9,17 gr Hardener)	107,5	47,79	2,983	59,95	
1C.		107,5	58,14	2,540	52,11	
2A.	Impact 2	107,5	64,44	2,243	43,99	45,61
2B.	(11,70 gr Serat Daun Nanas, 16,64 gr Serat Kaca, 19,56 gr Epoxy, 9,17 gr Hardener)	107,5	68,94	2,021	40,12	
2C.		107,5	54,81	2,689	52,74	
3A.	Impact 3	107,5	75,69	1,676	32,48	35,27
3B.	(14,04 gr Serat Daun Nanas, 11,09 gr Serat Kaca, 19,56 gr Epoxy, 9,17 gr Hardener)	107,5	72,63	1,834	36,70	
3C.		107,5	72,36	1,848	36,63	

Gambar 6. Grafik rata-rata hasil pengujian *impact*

Berdasarkan pada Gambar 6. perbandingan dan tabel 5 hasil pengujian *impact strength* di atas, didapatkan nilai rata-rata energi yang diserap tertinggi berada pada spesimen *impact 1* sebesar 2,845 joule dengan kekuatan *impact* sebesar 57,61 kJ/m² sedangkan kekuatan *impact* terkecil sebesar 35,27 kJ/m² dengan energi yang diserap sebesar 1,786 joule terletak pada spesimen *impact 3*. Dari kesembilan sampel pengujian *impact* tersebut, energi yang diserap tertinggi terdapat pada material komposit yang massa serat kacanya lebih banyak sedangkan energi yang diserap terendah terdapat pada material komposit dengan fraksi massa serat nanas lebih banyak dan serat kaca lebih sedikit. Dengan nilai kekuatan *impact* rata-rata tertinggi 57,61 kJ/m² maka seharusnya cukup untuk memenuhi ketentuan dari SAE *technical paper 730030*.

3.6 Analisa Data Uji Impact

Data yang diperoleh dari uji *impact* kemudian diolah menggunakan uji T dengan *software* SPSS untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi respons spesimen. Hasil analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Analisa Data Uji T *Impact*

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	68.506	3.977		17.226	.000
	Fraksi	-11.170	1.841	-.917	-6.067	.001

a. Dependent Variable: *Impact*

Data dari Tabel 6, koefisien memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0.001 dalam hubungan variabel independen dan dependen. Nilai yang kurang dari 0,05 ini mengkonfirmasi adanya pengaruh fraksi massa terhadap nilai *impact*. Karena hasil uji T menunjukkan signifikansi dalam analisa regresi maka dilanjutkan dengan uji koefisien korelasi (*R Square*) untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel X (*independent*) terhadap variabel Y (*dependent*).

Tabel 7. Nilai Hubungan Korelasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.917 ^a	.840	.817	4.50946

a. Predictors: (Constant), Fraksi
b. Dependent Variable: *Impact*

Output tabel menunjukkan nilai R adalah 0,917 dengan koefisien determinasi (*R square*) 0,840, yang berarti variabel fraksi massa sebagai variabel independen mempengaruhi nilai dampak (*variabel dependent*) sebesar 84,0%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data menggunakan uji T untuk mengambil keputusan hipotesis parameter bahwa fraksi massa dinyatakan berpengaruh terhadap *impact strength* yang dilihat dari nilai signifikansinya berada di bawah 0,05 yakni 0,001 sedangkan parameter fraksi massa tidak berpengaruh terhadap *tensile strength* dengan angka signifikansi 0,123 dan nilai *flexural* di angka 0,784. Dari hasil pengujian tarik, nilai kuat tarik tertinggi pada spesimen tarik 1 (Fraksi Massa 18,52 gr Serat Daun Nanas, 43,89 gr Serat Kaca, 38,70 gr Epoxy dan 18,14 gr Hardener) dengan nilai 116,40 MPa dan nilai terendah pada variasi spesimen Tarik 3 (fraksi massa 27,78 gr Serat Daun Nanas, 21,94 gr Serat Kaca, 38,70 gr Epoxy, dan 18,14 gr Hardener) dengan nilai kuat tarik 82,51 MPa. Dengan nilai kuat tarik tertinggi 116,40 Mpa maka nilai kuat tarik tersebut sudah memenuhi nilai kuat tarik untuk *bumper* mobil dengan nilai minimal 8,09 Mpa berdasarkan SAE J 1717. Dari hasil pengujian kelenturan, nilai *flexural* tertinggi pada spesimen *bending* 1 (fraksi massa 11,25 gr Serat Daun Nanas, 26,67 gr Serat Kaca, 23,52 gr Epoxy, 11,02 gr Hardener) dengan nilai 136,45 MPa dan nilai terendah pada variasi spesimen *bending* 2 (fraksi massa 14,07 gr Serat Daun Nanas, 20 gr Serat Kaca, 23,52 gr Epoxy, 11,02 gr Hardener) dengan nilai *flexural strength* 120,93 MPa. Dari hasil pengujian *impact*, Nilai *impact strength* tertinggi pada spesimen *impact* 1 (fraksi massa 9,36 gr Serat Daun Nanas, 22,18 gr Serat Kaca, 19,56 gr Epoxy, 9,17 gr Hardener) dengan nilai 57,61 kJ/m² dan nilai terendah pada variasi spesimen *impact* 3 (fraksi massa 14,04 gr Serat Daun Nanas, 11,09 gr Serat Kaca, 19,56 gr Epoxy, 9.17 gr Hardener) dengan nilai *impact strength* 35,27 kJ/m².

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Dr. Prantasi Harmi Tjahjanti, Buku Ajar Teori Dan Aplikasi Material Komposit Dan Polimer, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018.
- [2] R. Anggara, "Rilis ID Lampung," 8 November 2023. [Online]. Available: <https://lampung.rilis.id/Ragam/Berita/Jadi-yang-Paling-Tinggi-Produksi-Nanas-Lampung-Capai-26-Persen-Produksi-se-Indonesia-OhYlqnM>. [Accessed 2024].
- [3] N. A. Hendriwan Fahmi, "Pengaruh Variasi Komposisi Komposit Resin Epoxy/Serat Glass Dan Serat Daun Nanas Terhadap Ketangguhan," *Jurnal Teknik Mesin*, vol. 4, no. 2, pp. 84-89, 2014. doi: <https://doi.org/10.21063/jtm.2014.v4.i2.84-89>
- [4] S. Pratiwi, "Pengaruh Variasi Tebal Core Dan Fraksi Volume Terhadap Kekuatan Mekanik Komposit Sandwich Polyester Berpenguat Serat Daun Nanas (Ananas) Dengan Core Styrofoam," Jember, 2015.
- [5] B. Ma'ruf, "Analisis Kekuatan Laminasi Lambung Kapal Fiberglass Yang Menggunakan Material Multiaxial," *Jurnal Standarisasi*, vol. 16, no. 1, pp. 31-40, 2014. doi: <http://dx.doi.org/10.31153/js.v16i1.81>
- [6] Y. L. Riski Nainggolan, "Fiber dan Matrices," Medan, 2019. https://www.academia.edu/40416074/Makalah_Fiber_Dan_Matriks
- [7] F. S. P. H. E. N. Budhi Martana, "Kajian Kekuatan Tekan Komponen Spoiler Berbahan Material Komposit Sampah Plastik Polyethylene Terephthalate (PET)," *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Industri (SNTIKI)*, pp. 106-111, 2023. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/SNTIKI/article/view/25184>
- [8] N. B. S. M. Friezka Vietanti, "Pengaruh Jumlah Layer dan Jenis Matriks pada Serat Hibrida Sabut Kelapa/Woven Terhadap Kekuatan Tarik dan Impak," *Seminar Nasional Teknologi Industri Berkelanjutan II (SENASTITAN II)*, pp. 361-366, 2022. <https://ejournal.itats.ac.id/senastitan/article/view/2691>
- [9] H. Y. K. Ilham Chaerul Rizqi Siregar, "Analisa Kekuatan Tarik dan Tekuk Pada Sambungan Pipa Baja dengan Menggunakan Kanpe Clear NF Sebagai Pengganti Las," *Jurnal Teknik Perkapalan*, vol. 5, no. 4, pp. 716-725, 2017. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/naval/article/view/18829>
- [10] R. H. Setyanto, "Review: Teknik Manufaktur Komposit Hijau dan Aplikasinya," *Performa*, vol. 11, no. 1, pp. 9-18, 2012. doi: <https://doi.org/10.20961/performa.11.1.12618>

- [11] G. Nicosia, "School of PE," 21 10 2022. [Online]. Available: <https://www.schoolofpe.com/blog/2022/10/american-society-for-testing-and-materials-astm-standards.html>.
- [12] S. E. S. Y. N. Andi Saidah, "Pengaruh Fraksi Volume Dan Orientasi Serat Terhadap Kekuatan Tarik Komposit Berbahan Serat Rami Epoxy Sebagai Bahan Alternatif Komponen Otomotif," *Seminar Nasional Teknik Mesin* , pp. 191-197. <http://semnas.mesin.pnj.ac.id/seminar/index.php/semnas/sntm20>
- [13] R. K. R.R. Golze, "Bumper Design, Materials, and Fabrication, SAE," 1973. doi: <https://doi.org/10.4271/730030>
- [14] Kosjoko, " Pengaruh Perlakuan Alkali Terhadap Kekuatan Tarik Dan Bending Bahan Komposit Serat Bambu Tali (*Gigantochloa Apus*) Bermatriks Polyester," *Jurnal Online UNMUH JEMBER* , pp. 171-178, 2017. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/SENSE17/article/view/1063>
- [15] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.